

Inovasi dalam Produksi Official Statistic: Tantangan dan Peluang

Muh. Dzulrian¹

¹Program Studi D-III Statistika, Politeknik Statistika STIS, Indonesia

e-mail: 112212737@stis.ac.id

Abstrak

Di sebagian besar negara, otoritas nasional bertanggung jawab untuk mengumpulkan, memproses, dan memublikasikan informasi numerik, atau statistik, secara sistematis dan teratur mengenai berbagai fenomena yang mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan masyarakat. Statistik ini disebut *Official Statistics* dan dimaksudkan untuk menggambarkan perkembangan demografi, ekonomi, ekologi dan sosial suatu negara. Namun, proses dan produksi *Official Statistics* telah mengalami modernisasi yang signifikan berkat kemajuan teknologi, penurunan biaya, dan munculnya platform digital. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang inovasi dalam produksi *Official Statistics*. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode konseptual. Pentingnya pengumpulan dan analisis data sangat besar bagi Badan Statistik Nasional (NSO), tetapi lingkup regulasi dan privasi data masih terbatas. Peningkatan penggunaan big data dan data digital juga berkontribusi pada modernisasi Statistik Resmi.

Kata kunci: *Official Statistic, Big data, tantangan, peluang, statistik*

Abstract

In most countries, the national authority is responsible for systematically and regularly collecting, processing, and publishing numerical information, or statistics, on various phenomena that affect the development and well-being of society. These statistics, known as Official Statistics, are intended to depict the demographic, economic, ecological, and social developments of a country. However, the process and production of Official Statistics have undergone significant modernization due to technological advancements, cost reductions, and the emergence of digital platforms. This article aims to identify challenges and opportunities for innovation in the production of Official Statistics. The method employed in this article is a conceptual method. The importance of data collection and analysis is immense for the National Statistical Office (NSO), but the scope of data regulation and privacy is still limited. The increased use of big data and digital data also contributes to the modernization of Official Statistics.

Keywords: *Official Statistics, Big Data, challenge, opportunity, statistic*

Article Info

Received date: 28 November 2023

Revised date: 05 December 2023

Accepted date: 15 December 2023

PENDAHULUAN

Di sebagian besar negara, otoritas nasional bertanggung jawab untuk mengumpulkan, memproses, dan memublikasikan informasi numerik, atau statistik, secara sistematis dan teratur mengenai berbagai fenomena yang mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan masyarakat. Statistik ini disebut *Official Statistics* dan dimaksudkan untuk menggambarkan perkembangan demografi, ekonomi, ekologi dan sosial suatu negara. Mereka mengacu pada pengukuran dan analisis kemajuan suatu negara, atau kekurangannya.

Selama beberapa dekade terakhir, proses dan produk dari kantor Statistik Nasional (NSO) dan produsen *Official Statistics* lainnya telah dimodernisasi secara signifikan di banyak bidang. Hal ini dimungkinkan oleh perkembangan teknologi terkini dan berkelanjutan serta penurunan harga relatif perangkat keras dan perangkat lunak digital. Selama periode ini, persyaratan statistik resmi berubah secara signifikan. Seruan ini tidak hanya menyangkut penyediaan statistik yang lebih bermakna di bidang tradisional, tetapi juga statistik mengenai topik-topik yang sedang berkembang.

Dalam produksi statistik terdapat juga peningkatan permintaan akan peningkatan periodisitas dalam produksi statistik, peningkatan cakupan regional dan statistik untuk wilayah kecil, akses terhadap statistik yang lebih mudah dan cepat, serta tingkat akurasi, dan kualitas yang lebih tinggi. Perkembangan ini tidak punya pilihan selain terus berlanjut. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan diidentifikasi tantangan dan peluang dalam inovasi produksi *Official Statistic*.

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode konseptual. Dimana metode ini dilakukan untuk sekadar mengetahui tantangan dan peluang inovasi dalam produksi *Official Statistics*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dijelaskan tantangan dan peluang dalam inovasi produksi *official Statistics*.

1. Tantangan untuk *Official Statistics* Kepemilikan dan Akses Data

Kepemilikan data dan akses data merupakan isu penting bagi NSO, namun kerangka peraturan dan dukungan pada umumnya masih kurang. Tantangannya adalah mengoptimalkan kepentingan publik dari data yang dikumpulkan secara pribadi sekaligus melindungi kepentingan komersial pengontrol data.

Dalam banyak kasus, pemilik data sering kali menambahkan nilai komersial pada kumpulan data primer dan turunan non-pemerintah karena penyediaan data tersebut merupakan hal mendasar bagi bisnis mereka atau kepemilikan merupakan elemen kunci dari keunggulan kompetitif. Artinya, NSO (*National Statistical Office*) mungkin tidak sensitif terhadap data yang memiliki nilai komersial atau produksi statistik, terutama jika statistik tersebut bersaing langsung dengan produk informasi yang dihasilkan oleh pemilik data atau mengancam posisi pasarnya diambil (Siu-Ming Tam & Frederic Clarke, 2015). Masalah ini semakin diperumit oleh fakta bahwa mungkin ada beberapa pihak yang memiliki hak komersial terkait kumpulan data melalui kepemilikan atau perjanjian lisensi.

Selain itu, banyak konten web yang tidak terstruktur dan tidak dikelola. Metadata yang menggambarkan penggunaan dan asal usulnya (asal, derivasi, sejarah, pelestarian, konteks) seringkali tidak lengkap atau tidak konsisten. Faktanya, keandalan sumber data besar dalam jangka panjang dapat menjadi masalah dalam pembuatan statistik berkelanjutan. Statistik yang dapat diandalkan untuk pembuatan kebijakan dan evaluasi kinerja biasanya diperlukan dalam jangka waktu yang lama, seringkali dalam jangka waktu bertahun-tahun. Namun, kumpulan data besar dari jaringan dinamis bersifat fluktuatif, dan sifat sumber data dapat berubah atau hilang seiring waktu. Kurangnya kontinuitas aliran dan sumber data berdampak pada keandalan produksi statistik dan publikasi rangkaian waktu yang bermakna.

Masalah Privasi dan Kerahasiaan

Big data dan sumber data baru menimbulkan masalah baru dalam perlindungan data, izin, dan kerahasiaan yang tidak selalu ditangani secara memadai oleh kerangka peraturan yang ada. Terdapat perselisihan yang jelas antara eksploitasi sistematis sumber *big data*, jika dibenarkan, untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di seluruh pemerintah, dan kebutuhan yang diakui untuk membangun serta mempertahankan kepercayaan publik dalam penggunaan informasi pribadi oleh lembaga pemerintah. Kegiatan NSO (*National Statistical Office*) diatur oleh undang-undang statistik, dan kewenangannya untuk melakukan penelitian diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang ini menetapkan aturan dasar tentang bagaimana kumpulan data tersebut dapat dikumpulkan, digabungkan, dilindungi, dibagikan, diungkapkan, dianalisis, dan disimpan. Kerangka hukum dan kebijakan terkait, dirancang untuk meningkatkan kepercayaan dan privasi, dan sumber *Big Data* akan semakin menantang pengambilan keputusan berdasarkan kerangka ini.

Salah satu permasalahan yang signifikan dan belum terselesaikan adalah resiko kebocoran data akibat pemupukan data. Setiap individu merupakan mosaik unik dari karakteristik dan informasi pribadi yang terlihat secara publik. Di dunia yang kaya akan data, data mungkin tidak menimbulkan resiko privasi jika dirilis satu per satu dapat mengungkap informasi pribadi jika digabungkan. Komunitas intelegen menyebut situasi ini sebagai “efek mosaik”. Karena kumpulan data yang besar dan tersebar luas cenderung menyertakan banyak fitur yang terlihat, penggunaan *Big data* dapat sangat meningkatkan efek mosaik, yang dapat digunakan secara individu atau kombinasi untuk memengaruhi persepsi spontan masyarakat dan konsekuensinya. Informasi pribadi dapat diungkapkan sebagai berikut. Hal ini menjadi masalah penting ketika menerapkan kumpulan data mikro dari sumber *Big data*.

Kompetisi

Revolusi digital telah menciptakan banyak sekali data, banjirnya data digital yang menantang monopoli statistik resmi yang sudah lama ada dalam menyediakan statistik gratis, tepat waktu, dan

berkualitas tinggi. Kelimpahan data, bahan baku dasar atau bahan bakar statistik, telah mengurangi biaya memasuki bisnis produksi statistik. Menurut Steve MacFeely (2018) saat ini, berbagai penyusun menghasilkan statistik, dan meskipun sedikit yang diketahui tentang kualitas data input atau proses penyusunan, daya tarik statistik ini sangat menggoda. Begitu banyak sehingga, kita sekarang hidup di era *post-truth* di mana hampir semua sumber informasi yang berwibawa dapat dipertanyakan oleh fakta alternatif atau berita palsu dengan konsekuensi penurunan kepercayaan dan kredibilitas dari semua sumber. Akibatnya tidak hanya kedaulatan Badan Statistik Nasional (NSO) dan sistem statistik Nasional (NSS) yang terancam, tetapi juga legitimasi dari statistik tradisional, seperti PDB dan statistik pengangguran, terus menurun. Statistik tingkat nasional berdasarkan klasifikasi yang disepakati secara internasional semakin dipandang oleh banyak orang terlalu reduktif dan kaku.

2. Peluang untuk *Official Statistics*

Sumber data baru

Di dunia modern, semakin banyak data yang dihasilkan di internet dan oleh sensor pada perangkat elektronik yang jumlahnya semakin meningkat di sekitar kita. Jumlah data dan frekuensi yang dihasilkan memunculkan istilah *Big data*. Teknologi *Big data* menggambarkan generasi baru teknologi dan arsitektur, yang dirancang untuk mengekstrak nilai secara ekonomis dari volume yang sangat besar dari berbagai jenis data, dengan memungkinkan penangkapan, penemuan, dan/atau analisis berkecepatan tinggi (Villars et al., 2011).

Menurut Villars dkk (2011) sumber data baru untuk *Big data* mencakup industri yang baru-baru ini mendigitalkan kontennya. Industri tersebut antara lain:

1. Media Hiburan: industri media hiburan beralih ke rekaman, produksi, dan pengiriman digital dalam lima tahun terakhir dan saat ini mengumpulkan sejumlah besar konten kaya dan perilaku penonton pengguna
2. Kesehatan: industri kesehatan dengan cepat beralih ke catatan medis dan gambar elektronik, yang ingin digunakan untuk pemantauan kesehatan masyarakat jangka pendek dan program penelitian epidemiologi jangka panjang.
3. Pengawasan video: pengawasan video masih bertransisi dari kamera cctv ke kamera dan perekaman IPTV yang ingin dianalisis oleh organisasi untuk pola perilaku (keamanan dan peningkatan layanan)
4. Transportasi, logistik, ritel, utilitas, dan telekomunikasi: Data sensor dihasilkan dengan laju yang semakin cepat dari pemancar GPS armada, pembaca tag RFID, meter pintar, dan ponsel (data panggilan). Data tersebut digunakan untuk mengoptimalkan operasi dan mendorong *business intelligence* (BI) operasional untuk mewujudkan peluang bisnis yang langsung

Big data dapat memberikan cara baru, lebih murah, atau lebih tepat waktu untuk menghasilkan statistik, atau memberikan beberapa bantuan terhadap kelelahan dan beban survei. *Big data* juga menawarkan potensi yang menarik untuk dapat menghasilkan statistik yang lebih terperinci atau terurai, memungkinkan analisis yang lebih tersegmentasi dan disesuaikan, atau kemungkinan menghasilkan statistik yang benar-benar baru, meskipun demikian, Steve MacFeely (2018, dikutip dalam Kitchin, 2015) mengingatkan akan resiko ini, mencatat pentingnya agar Badan Statistik Nasional (NSO) tidak membiarkan misi bergeser di mana *Big data* menentukan arah mereka, yaitu terjebak dalam perangkat mengukur hal-hal yang mudah daripada yang seharusnya diukur. Terlepas dari risiko-risiko ini, peluang yang ditawarkan *Big data* untuk *Official Statistic* adalah bahwa sumber data yang ada dapat diganti seluruhnya atau sebagian besar dengan data *Big data* baru untuk membuat statistik yang ada dengan lebih efisien, cepat dan akurat.

Produksi Internasional

Sebagian besar data digital yang kita diskusikan bersifat global atau setidaknya berskala nasional. Dimensi global dari big data memberikan peluang yang menarik, meskipun sensitif secara strategis, untuk memikirkan kembali model produksi nasional yang saat ini digunakan oleh Kantor Statistik Nasional (NSO) dan Sistem Statistik Nasional (NSS). Meskipun peralihan dari model produksi dalam negeri ke model produksi bersama internasional mungkin masuk akal dari sudut pandang peningkatan efisiensi dan perbandingan internasional, hal ini mencerminkan perubahan pendekatan yang dramatis dan merupakan tantangan bagi banyak NSO dan pemerintah.

Seperti yang dikemukakan Steve MacFeely (2018, dikutip dalam MacFeely, 2016), upaya modernisasi saat ini dapat digambarkan sebagai upaya untuk menghilangkan silo sistem produksi

yang menua. Namun seringkali, upaya penghapusan silo dilakukan di dalam batas-batas silo nasional, yaitu setiap negara mencoba menghilangkan silo sendiri. Namun demikian, dalam kasus data digital global, pendekatan yang paling logis dan efisien adalah dengan memusatkan produksi statistik di satu pusat, daripada mereplikasinya berulang kali di setiap negara. Tentu saja, hal ini tidak akan berhasil di semua bidang, namun untuk beberapa statistik baru yang dikembangkan menggunakan kumpulan *Big data* yang mengglobal, hal ini memberikan peluang untuk perbandingan internasional yang sebenarnya. Contohnya termasuk statistik penggunaan lahan, kelautan, dan perikanan yang diperoleh dari citra satelit. Pendekatan ini menimbulkan beberapa pertanyaan sulit, terutama dari sudut pandang hukum. Data yang mengglobal menimbulkan tantangan khusus karena menantang kedaulatan nasional dan menempatkan kepemilikan serta data itu sendiri di luar lingkup sistem hukum nasional. Pemerintah tidak selalu mampu menegakkan hukum domestik atau menjamin perlindungan warga negaranya.

SIMPULAN

Statistik nasional sangat penting untuk menganalisis dan memprediksi pembangunan dan kesehatan suatu negara. Statistik nasional digunakan untuk memantau fenomena demografi, ekonomi, ekologi, dan sosial. Proses dan produksi *Official Statistik* telah dimodernisasi secara signifikan seiring berjalannya waktu, didorong oleh kemajuan teknologi, biaya relatif, dan revolusi digital. Perkembangan statistik tidak hanya meningkatkan statistik tradisional tetapi juga analisis topografi.

Pentingnya pengumpulan dan analisis data sangatlah penting bagi Badan Statistik Nasional (NSO), namun ruang lingkup peraturan dan lingkungan di sekitarnya masih terbatas. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kepentingan publik terhadap data yang dikumpulkan secara pribadi, sekaligus membatasi kepentingan komersial dari pengumpulan data.

Kurangnya struktur dan konsistensi dalam konten web dan metadata dapat menyebabkan masalah dalam pengumpulan dan analisis data. Ketersediaan data dalam jumlah besar di lapangan dapat menimbulkan permasalahan dalam pengumpulan dan analisis data. Big data dan sumber data baru menghadirkan tantangan baru dalam pengumpulan, analisis, dan pengelolaan data, yang tidak selalu ditangani oleh peraturan yang ada. NSO bertanggung jawab atas pengembangan sistem statistik dan kemampuan untuk melakukan penelitian mengenai hal ini. Ruang lingkup peraturan dan kebutuhan akan privasi dan kerahasiaan juga merupakan tantangan yang signifikan.

Referensi

- MacFeely, S. (2018). Big Data and Official Statistics (pp. 25–54). <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-7077-6.ch002>
- Tam, S. M., & Clarke, F. (2015). Big data, official statistics and some initiatives by the Australian Bureau of statistics. *International Statistical Review*, 83(3), 436–448. <https://doi.org/10.1111/insr.12105>
- Villars, R. L., Olofson, C. W., & Eastwood, M. (2011). WHITE PAPER Big Data : What It Is and Why You Should Care www.idc.com

